

Perancangan Game Mobile Edukasi Anak Indonesia Untuk Pengenalan Rempah Menggunakan Metode MDLC

^{1*} Rayan, ² Eko Budi Setiawan

^{1,2} Universitas Komputer Indonesia

Email: ¹ rayan.gamepu12@gmail.com, ² ekobudi.setiawan@unikom.ac.id

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia berkat keanekaragaman serta kekayaan alamnya. Namun saat ini gaya hidup modern yang serba instan membuat anak-anak Indonesia, kurang mengenal kekayaan rempah-rempah Indonesia. Meski pengenalan rempah-rempah telah dilakukan pada penggunaan buku tematik atau majalah belajar, namun kurang menarik antusiasme anak-anak. Penelitian ini bertujuan mengenalkan rempah-rempah kepada anak-anak adalah melalui game edukasi mobile. Media pembelajaran ini dipercaya mampu meningkatkan motivasi belajar serta memperkuat daya ingat anak. Penelitian ini menggunakan metode *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) untuk mengembangkan game edukasi pengenalan rempah-rempah Indonesia berbasis Android menggunakan construct 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons dari 20 responden yang seluruhnya (100%) memberikan tanggapan positif. Selain itu, hasil uji validasi lanjutan dengan mengulang salah satu jenis permainan sebanyak empat kali menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan.

Kata kunci: Android, construct 2, game edukasi mobile, rempah-rempah

Abstract

*Indonesia is known as one of the world's leading producers of spices due to its diversity and natural wealth. However, the modern lifestyle, which tends to be fast-paced, has made Indonesian children less familiar with the country's spice richness. Although the introduction to spices has been attempted through thematic books or educational magazines, it has failed to attract children's enthusiasm. This study aims to introduce spices to children through a mobile educational game. This learning medium is believed to enhance children's learning motivation and strengthen their memory. The study employs the *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) method to develop an Android-based educational game for introducing Indonesian spices using Construct 2. The results of the study show that 20 respondents gave positive feedback (100%). Furthermore, the follow-up validation test, which involved repeating one type of game four times, demonstrated an improvement in the children's understanding of the material presented.*

Keywords: Android, Construct 2, mobile educational game, spices.

1. PENDAHULUAN

Industri game saat ini berkembang pesat, terutama di sektor mobile. Oleh karena itu, game juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan minat seseorang terhadap edukasi[1]. Terdapat banyak game dengan platform Android dengan permainan berbasis peta, ataupun puzzle sehingga pembelajaran anak dapat dilakukan dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Di sisi lain, gaya hidup modern yang serba instan semakin lazim di masyarakat, menyebabkan anak-anak, kurang mengenal banyak hal di selingnya[2], termasuk kekayaan rempah-rempah Indonesia. Padahal, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil rempah-rempah terbaik di dunia berkat keanekaragaman serta kekayaan alamnya. Berdasarkan berbagai literatur, terdapat sekitar 707.000 jenis tanaman di Indonesia, termasuk berbagai jenis rempah-rempah[3]. Kekayaan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya penjajahan di masa lalu, di mana bangsa asing berusaha mendapatkan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di negara mereka. Keanekaragaman rempah-rempah Indonesia lebih luas dibandingkan dengan negara lain, dengan sekitar 25 jenis rempah yang dikenal masyarakat[4], seperti kayu manis, kunyit, cengkeh, jahe, pala, saffron, kapulaga, secang,

kemukus, dan kemiri. Selain itu, terdapat pula serai, kencur, ketumbar (daun dan biji), kluwek, lengkuas, bunga lawang, lada, vanili, andaliman, adas, daun salam, asam jawa, serta jinten.

Seiring dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran mengalami banyak perubahan. Game yang sebelumnya hanya digunakan sebagai hiburan kini berinovasi menjadi sarana pendukung pendidikan. Game edukasi menjadi metode pembelajaran yang dipercaya dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar serta memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan[5]. Keunggulan utama dari game edukasi dibandingkan metode konvensional adalah visualisasi animasi yang membantu meningkatkan daya ingat anak, sehingga mereka lebih mudah memahami dan mengingat materi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Game edukasi tidak hanya berdampak positif pada pemahaman anak terhadap pembelajaran, tetapi juga membantu mereka menggunakan gadget dengan lebih bijak—bukan hanya untuk bermain atau menonton video, tetapi juga sebagai alat edukatif. Selain itu, game edukasi dapat meningkatkan keaktifan, minat, dan motivasi anak dalam belajar. Dengan metode ini, suasana belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, mengurangi kejenuhan serta meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Menurut penelitian Diana Laily Fithri dan Dave Andre Setiawan[6], game edukasi berbasis Android sangat bermanfaat bagi anak usia dini (3–6 tahun) yang berada dalam *Golden Period*, yaitu masa perkembangan otak yang paling pesat. Dalam fase ini, anak-anak lebih cepat menyerap informasi, sehingga pembelajaran berbasis game dapat memberikan dampak positif yang optimal.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pengenalan rempah-rempah masih terbatas pada penggunaan buku tematik dan majalah belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi monoton. Guru hanya menerangkan materi di depan kelas, sementara anak-anak sekadar mendengarkan tanpa interaksi yang cukup. Sesuai dengan Kurikulum Merdeka, yang memberikan fleksibilitas bagi pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas, diperlukan inovasi dalam metode ajar yang lebih variatif dan sesuai dengan minat serta kebutuhan anak[7].

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merancang dan mengembangkan sebuah game mobile edukasi anak untuk pengenalan rempah Indonesia berbasis Android. Game ini diharapkan dapat membantu anak-anak belajar dengan lebih efektif serta meningkatkan motivasi mereka, terutama dalam mengingat berbagai jenis rempah-rempah Indonesia. Dirancang khusus untuk anak usia 3–6 tahun, game ini mengutamakan aspek audio-visual yang menarik agar memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Game dibuat dalam desain 2D menggunakan Construct 2, dengan tiga jenis gameplay, yang disesuaikan untuk memperkenalkan rempah-rempah secara interaktif dan edukatif.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan game ini adalah *Multimedia Development Life Cycle (MDLC)*, yang terdiri dari enam langkah utama untuk mencapai tujuan pengembangan [8]. Metode ini diterapkan untuk menentukan tahapan yang sesuai dengan prinsip rekayasa perangkat lunak, sehingga game yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal. Seperti yang terlihat pada Gambar 1 di bawah ini, metode MDLC digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan game edukasi ini agar dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan game yang interaktif, menarik, serta sesuai dengan kebutuhan anak usia dini.

Gambar 1. Siklus MDLC

Langkah-langkah dalam MDLC mencakup[9]:

1. *Concept* – Menentukan ide dan tujuan utama pengembangan game.

Game ini dirancang sebagai game 2D bertema edukasi, yang bertujuan untuk mengenalkan berbagai jenis rempah-rempah di Indonesia kepada anak-anak secara interaktif. Game ini mengusung genre *Board Game* dengan beberapa mode permainan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman anak[10] terhadap rempah-rempah melalui pengalaman bermain yang menyenangkan.

Mekanisme Permainan :

Game ini memiliki tiga tahap pilihan bermain, yaitu:

- Tahap 1: Kuis Pemilihan Item : Pemain harus memilih item yang akan dibeli sesuai dengan instruksi sistem permainan. Diberikan batas waktu 90 detik untuk menyelesaikan tantangan.
- Tahap 2: Mencocokkan Item dengan Gambar pada Kereta Angkut. Pemain diminta untuk menyusun atau mencocokkan item rempah dengan gambar yang ada pada kereta angkut. Waktu yang diberikan adalah 90 detik untuk menyelesaikan tantangan.
- Tahap 3: Memilih Rempah pada Balon. Pemain harus memilih rempah-rempah yang sesuai dengan instruksi secara cepat dan tepat. Waktu yang diberikan adalah 120 detik untuk menyelesaikan tantangan.

Sistem Penilaian :

- Jawaban benar: Mendapatkan +10 poin.
- Jawaban salah: Poin berkurang -2 poin.

2. *Design* – Merancang tampilan, alur permainan, serta mekanisme interaksi.

Use case diagram ini menggambarkan tiga *use case* utama dalam game yaitu Play, Ensiklopedia, dan Quit, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 2. Use case diagram desain game

Penjelasan:

a. Play

- Merupakan use case yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi dalam permainan.
- Setelah memilih mode permainan, sistem akan menampilkan tutorial sebagai panduan bermain.
- Pemain kemudian memulai permainan sesuai dengan mode yang dipilih.
- Setelah menyelesaikan permainan, sistem akan menyimpan skor ke dalam data skor pemain.
- Relasi extend digunakan karena setiap jenis permainan memiliki tahapan tambahan yang berbeda.

b. Ensiklopedia

- Use case ini berfungsi untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang berbagai jenis rempah-rempah yang ada dalam permainan.
- Pemain dapat mengakses ensiklopedia untuk mempelajari rempah-rempah secara lebih mendalam.

c. Quit

- Digunakan untuk memungkinkan pemain keluar dari game.
- Fitur ini memberikan opsi bagi pemain untuk menutup aplikasi ketika selesai bermain atau belajar.

Dengan adanya *Use Case Diagram*, struktur interaksi antara pemain dan sistem dalam game ini menjadi lebih jelas dan terorganisir[11].

3. *Material Collecting* – Mengumpulkan aset seperti gambar, suara, dan animasi yang akan digunakan dalam game. Pada tahap ini, semua bahan yang dibutuhkan dalam pengembangan game dikumpulkan agar sesuai dengan kebutuhan proyek. Bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi:

- Clip-art: Ilustrasi rempah-rempah yang akan digunakan dalam permainan.
- Graphic: Desain visual untuk tampilan antarmuka, karakter, dan latar belakang game.
- Animasi: Gerakan interaktif yang mendukung pengalaman bermain.

- Video: Materi tambahan untuk mendukung pembelajaran dalam game.
- Audio: Efek suara dan musik latar untuk meningkatkan interaktivitas permainan.

Tahap ini dapat dilakukan secara paralel dengan tahap assembly, tetapi dalam beberapa kasus, tahap material collecting dan assembly dapat dilakukan secara linear, tergantung pada kompleksitas proyek dan ketersediaan aset.

4. *Assembly* – Mengimplementasikan desain dan aset ke dalam proses pengembangan game.

Pada tahap ini, semua komponen yang telah dikumpulkan disatukan untuk membentuk game edukasi Pengenalan Rempah Indonesia. Proses ini mencakup:

- Penyusunan algoritma inti menggunakan Finite-State Machine (FSM) untuk mengatur alur permainan.
- Perancangan desain antarmuka dasar, termasuk navigasi menu dan layout permainan.
- Pembuatan storyboard game, yang menggambarkan alur permainan dari awal hingga akhir.

Tahap assembly memastikan bahwa semua elemen visual, audio, dan interaktif saling terintegrasi dengan baik, sehingga game dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan konsep yang telah dirancang.

5. *Testing* – Melakukan pengujian untuk memastikan game berjalan dengan baik sesuai fungsinya.

Tahap ini akan dijelaskan lebih detil pada bab Hasil dan Pembahasan.

6. *Distribution* – Menyebarkan game agar dapat digunakan oleh target pengguna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil dari pengembangan Game Edukasi Pengenalan Rempah Indonesia Berbasis Android, yang dibuat berdasarkan metodologi *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC).

3.1 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian fungsional perangkat lunak yang fokus pada pengamatan hasil eksekusi tanpa memeriksa struktur internal sistem. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi dalam game berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut adalah tampilan-tampilan antarmuka (*interface*) pada game:

Interface Awal.

Interface ini muncul ketika pemain pertama kali membuka game. Pemain akan diarahkan untuk memilih opsi yang tersedia:

- Tap untuk lanjut ke ensiklopedia atau permainan
- Achievement untuk melihat high score
- Setting untuk mengatur audio
- Exit untuk keluar dari game.

Interface Ensiklopedia

Pada interface ini, pemain diberikan informasi mengenai rempah-rempah yang ada dalam permainan. Terdapat opsi untuk menyalakan atau mematikan auto voice serta kembali ke menu utama melalui opsi Back.

Interface Pilih Jenis Permainan

Interface ini memungkinkan pemain untuk memilih jenis permainan yang ingin dimainkan, yaitu:

- Game 1: Belanja Rempah
- Game 2: Kereta Rempah
- Game 3: Balon Udara

Opsi Back untuk kembali ke menu utama.

Interface Belanja Rempah

Pada game Belanja Rempah, pemain akan diberikan kuis sederhana untuk memilih item rempah yang akan dibeli sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh sistem.

Interface Kereta Rempah

Pada game Kereta Rempah, pemain diminta untuk menyusun atau mencocokkan item sesuai dengan gambar pada kereta angkut yang telah ditentukan.

Interface Balon Udara

Dalam game Balon Udara, pemain harus memilih rempah yang ada pada balon sesuai dengan instruksi yang diberikan, secara cepat dan tepat.

Interface Score

Setelah permainan selesai, tampilan score akan muncul, yang menunjukkan hasil permainan dan skor yang diperoleh oleh pemain.

Interface Achievement

Di halaman awal, terdapat interface Achievement yang menampilkan *high score* dari setiap jenis permainan yang sudah dimainkan.

3.2 Uji Penerimaan

Pengujian dilakukan terhadap 20 responden yang terdiri dari siswa PG/TK As-Sakinah Ketegan. Uji penerimaan ini bertujuan untuk mengumpulkan feedback dari para pengguna terkait dengan pengalaman mereka saat memainkan game ini. Hasil dari kuisisioner yang diberikan kepada responden adalah:

Pertanyaan 1: *"Apakah pengetahuan pengenalan rempah di game ini mudah dimengerti?"*

- Hasil:
 - 0 menjawab tidak sesuai
 - 2 menjawab kurang sesuai
 - 9 menjawab sesuai
 - 9 menjawab sangat sesuai

Pertanyaan 2: *"Apakah game ini tidak membosankan saat dimainkan?"*

- Hasil:
 - 1 menjawab tidak sesuai
 - 2 menjawab kurang sesuai
 - 10 menjawab sesuai
 - 7 menjawab sangat sesuai

Pertanyaan 3: *"Apakah gameplay pada game ini mudah dimainkan?"*

- Hasil:
 - 0 menjawab tidak sesuai
 - 2 menjawab kurang sesuai
 - 11 menjawab sesuai
 - 7 menjawab sangat sesuai

Pertanyaan 4: *"Apakah game ini menyenangkan?"*

- Hasil:
 - 0 menjawab tidak sesuai
 - 2 menjawab kurang sesuai
 - 12 menjawab sesuai
 - 6 menjawab sangat sesuai

Pertanyaan 5: *"Setelah mencoba game ini, apakah Anda dapat mengingat bentuk macam rempah?"*

- Hasil:
 - 1 menjawab tidak sesuai
 - 3 menjawab kurang sesuai
 - 10 menjawab sesuai
 - 6 menjawab sangat sesuai

Pertanyaan 6: *"Apakah setelah memainkan game ini Anda mengenali bentuk macam rempah?"*

- Hasil:
 - 0 menjawab tidak sesuai
 - 1 menjawab kurang sesuai
 - 13 menjawab sesuai
 - 6 menjawab sangat sesuai

Pertanyaan 7: *"Apakah game ini mudah dimainkan?"*

- Hasil:
 - 0 menjawab tidak sesuai
 - 2 menjawab kurang sesuai
 - 11 menjawab sesuai
 - 7 menjawab sangat sesuai

Uji Coba Lanjutan

Setelah dilakukan pengujian menggunakan kuisisioner, game ini diuji lebih lanjut dengan 5 orang responden yang diminta untuk memainkan game ini secara berulang-ulang sebanyak 4 kali dengan jenis permainan yang sama. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan skor yang signifikan pada setiap permainan yang diulang. Berikut adalah hasil uji coba lanjutan untuk setiap responden:

Uji Coba Lanjutan Responden 1:

- Pada permainan pertama, responden memperoleh skor 148.
- Pada permainan kedua, skor meningkat menjadi 162.
- Pada permainan ketiga, responden semakin terbiasa dan mencapai skor 180.
- Pada permainan keempat, responden sudah lancar dan memperoleh skor 188.

Uji Coba Lanjutan Responden 2:

- Pada permainan pertama, responden memperoleh skor 108.
- Pada permainan kedua, skor meningkat menjadi 144.
- Pada permainan ketiga, skor meningkat menjadi 160.
- Pada permainan keempat, skor meningkat lagi menjadi 180.

Uji Coba Lanjutan Responden 3:

- Pada permainan pertama, responden memperoleh skor 98.
- Pada permainan kedua, skor meningkat menjadi 106.
- Pada permainan ketiga, skor meningkat menjadi 120.
- Pada permainan keempat, skor meningkat menjadi 150.

Uji Coba Lanjutan Responden 4:

- Pada permainan pertama, responden memperoleh skor 112.
- Pada permainan kedua, skor meningkat menjadi 130.
- Pada permainan ketiga, skor meningkat menjadi 146.
- Pada permainan keempat, skor meningkat menjadi 160.

Uji Coba Lanjutan Responden 5:

- Pada permainan pertama, responden memperoleh skor 102.
- Pada permainan kedua, skor meningkat menjadi 118.
- Pada permainan ketiga, skor meningkat menjadi 138.
- Pada permainan keempat, skor meningkat menjadi 156.

Dari hasil uji coba penerimaan dan uji coba lanjutan, dapat disimpulkan bahwa game edukasi ini berhasil menarik perhatian anak-anak, memberikan mereka pemahaman tentang rempah-rempah Indonesia, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan. Terlihat jelas dari peningkatan skor yang diperoleh oleh setiap responden pada setiap permainan yang diulang, serta respon positif yang didapatkan dari kuisioner terkait dengan kemudahan pemahaman dan kenyamanan dalam memainkan game.

4. KESIMPULAN

Game yang dirancang pada penelitian ini ditujukan untuk anak usia dini dengan rentang usia 3-6 tahun terbukti efektif sebagai media pembelajaran yang interaktif. Game ini tidak hanya menarik, tetapi juga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar anak-anak dan pemahaman mereka terhadap materi, khususnya mengenai pengenalan rempah-rempah Indonesia. Berdasarkan hasil uji penerimaan yang melibatkan 20 responden, 100% dari mereka setuju bahwa game ini berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang rempah-rempah Indonesia. Selain itu, hasil uji lanjutan menunjukkan peningkatan skor yang signifikan (38,97%) pada responden yang memainkan game secara berulang-ulang, yang menandakan bahwa game ini dapat membantu anak-anak mengingat dan memahami materi dengan lebih baik seiring waktu. Secara keseluruhan, perancangan game pada penelitian ini terbukti efektif dalam menarik minat anak-anak usia dini untuk belajar mengenai rempah-rempah dengan cara yang menyenangkan dan edukatif. Dengan demikian, game ini bisa menjadi alat yang berguna untuk memperkenalkan materi pendidikan dengan cara yang lebih menarik dan interaktif.

REFERENSI

- [1] Olisna, O., Zannah, M., Sukma, A. and Aeni, A.N., 2022. Pengembangan Game Interaktif Wordwall untuk Meningkatkan Akhlak Terpuji Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), pp.4133-4143.
- [2] Lestari, R.N. and Achdiani, Y., 2024. Pengaruh Globalisasi Terhadap Gaya Hidup Individualisme Masyarakat Modern. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 14(2), pp.117-128.
- [3] Ibroham, M.H., JAMILATUN, S. and Kumalasari, I.D., 2022, October. A Review: Potensi tumbuhan-tumbuhan di Indonesia sebagai antioksidan alami. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1)*.
- [4] Daeli, D.Y., 2023. Studi Etnobotani Tanaman Obat Tradisional Pada Masyarakat di Desa Orahili Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), pp.1-16.
- [5] Humaida, R.T. and Suyadi, S., 2021. Pengembangan kognitif anak usia dini melalui penggunaan media game edukasi digital berbasis ICT. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 4(2), pp.78-87.
- [6] Fithri, D.L. and Setiawan, D.A., 2017. Analisa dan perancangan game edukasi sebagai motivasi belajar untuk anak usia dini. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(1), pp.225-230.
- [7] Susanti, S.M., Henny, H. and Marwah, M., 2021. Inovasi Pembelajaran Anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal melalui kegiatan Eco print di masa pandemic covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), pp.1987-1996.
- [8] Febriansyah, M.F. and Sumaryana, Y., 2021. Pengembangan Aplikasi Media Pembelajaran Sekolah Dasar Menggunakan Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC). *Informatics and Digital Expert (INDEX)*, 3(2), pp.61-68.
- [9] Al Hakim, G.F., Juardi, D. and Heryana, N., 2022. Pemanfaatan teknologi virtual reality untuk pengenalan museum virtual karawang menggunakan metode multimedia development life cycle. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), pp.4618-4624.
- [10] Booth, P., 2021. Board games as media.

- [11] Syarif, S., Hasanuddin, T. and Hasnawi, M., 2022. Perancangan Game Puzzle Labirin menggunakan Metode Game Development Life Cycle (GDLC) berbasis Unreal Engine. Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam (BUSITI), 3(1), pp.34-41.